
EM SOL POENTE: suporte psicológico em rituais de despedida e óbitos em ambiente hospitalar

Mariana do Nascimento Silva¹

Universidade Federal do Maranhão, Brasil

<https://orcid.org/0000-0003-0351-072X>

mariananscs@gmail.com

Renata Porto Pinheiro²

Hospital Universitário da Universidade
Federal do Maranhão (HU-UFMA), Brasil

<https://orcid.org/0000-0002-0176-194X>

renatappinheiro@gmail.com

Marianne César Gomes³

Universidade Federal do Maranhão, Brasil

<https://orcid.org/0000-0001-6091-3790>

mariannecesargomes@gmail.com

RESUMO

A vivência do processo de Luto Antecipatório tem sido apontada pela literatura enquanto potencialmente positiva ao enlutamento, sendo a realização dos rituais de despedida um importante recurso para valorização da autonomia do paciente na manifestação e condução dos seus desejos em fase final de vida. Destaca-se a relevância da assistência psicológica em ambiente hospitalar enquanto espaço de acolhida e interventivo, visando a aspectos preventivos e de suporte em saúde mental no luto antecipatório, bem como às reações emocionais, diante da concretização da perda, no luto pós-óbito. Este estudo é uma pesquisa qualitativa que investigou a percepção e prática profissional de nove psicólogos no suporte aos rituais de despedida e óbitos de pacientes, no contexto de atenção hospitalar à saúde do adulto e idoso, em um Hospital Universitário do Estado do Maranhão. A análise dos dados ocorreu através da Análise de Conteúdo de Bardin, gerando três categorias. Os resultados apontam recorrência da realização de rituais de despedida e suporte ao óbito, com variações de prevalência sob influência de setores de internação, aspectos comunicacionais,

¹ Psicóloga. Especialista em Atenção em Oncologia. Residente no Programa de Residência Integrada em Saúde – Programa de Atenção à Saúde do Adulto e Idoso – Concentração Clínica Médica e Cirúrgica do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA).

² Mestre. Psicóloga Hospitalar do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA).

³ Psicóloga. Especialista em Saúde Mental em Caráter de Residência.

de enfrentamento dos enlutados e formativos dos profissionais. A repercussão do suporte psicológico à finitude é observada a curto e longo prazo. São percebidas limitações e potencialidades associadas a rotina laboral e aspectos pessoais, destacando-se os atravessamentos decorrentes da experiência de contato com a finitude dos pacientes. Pontua-se a necessidade de pesquisas aprofundadas acerca dos rituais de despedida e, especialmente, suporte ao óbito, visto a maior escassez de publicações.

PALAVRAS-CHAVE: Morte; Luto; Rituais de Despedida; Psicologia Hospitalar.

ABSTRACT

The experience of the Anticipatory Grief process has been highlighted in literature as potentially positive for mourning, with the performance of farewell rituals being an important resource for valuing the patient's autonomy in expressing and guiding their desires in the final phase of life. The relevance of psychological assistance in a hospital environment is highlighted as a welcoming and interventional space, aiming at preventive and mental health support aspects in anticipatory grief, as well as emotional reactions, in the face of the loss, in post-death grief. This study is a qualitative research that investigated the perception and professional practice of nine psychologists in supporting farewell rituals and patient deaths, in the context of hospital care for adult and elderly health, in a University Hospital in the State of Maranhão. Data analysis occurred using Bardin's Content Analysis, generating three categories. The results indicate a recurrence of farewell and death support rituals, with variations in prevalence under the influence of hospitalization sectors, communicational aspects, bereaved's coping and training of professionals. The repercussion of psychological support for finitude is observed in the short and long term. Limitations and potentialities associated with work routine and personal aspects are perceived, highlighting the obstacles resulting from the experience of contact with the patients' finitude. There is a need for in-depth research into farewell rituals and, especially, death support, given the greater scarcity of publications.

KEYWORDS: Death; Grief; Farewell Rituals; Hospital Psychology.

1 INTRODUÇÃO

Ao longo da história os ritos de passagem têm sido utilizados pelo ser humano como recurso para significação da despedida diante de perdas por morte. D'Orío (2010) destaca a função norteadora e de proteção psíquica dos rituais ao longo do desenvolvimento humano, por meio de uma comunicação simbólica, referindo que:

Ritualizar a morte favorece o processo de luto, pois marca a perda de um dos membros, afirma como foi vivida a vida pelo morto; facilita a expressão do luto consoante com a cultura; fala, a partir dos símbolos, a respeito do significado da morte e da vida;

e, ainda, aponta uma direção que faça sentido para a perda, enquanto permite a contribuição dos que vivem. (p.68).

Santos (2009) destaca o aspecto primitivo de interpretações acerca da morte e ritos de passagem. Apresenta que a morte era vivida na Idade Antiga enquanto uma transição, portanto, um fenômeno natural e esperado. Era representada enquanto “uma cerimônia pública e organizada [...] pelo próprio moribundo” (Ariés, 2017, p.37), vivida em ambiente doméstico, na presença de pessoas significativas ao doente a partir de gestos rituais que seriam ditados pelos costumes. Consumava-se em despedida pré-óbito (vivida de maneira cerimonial entre o lamento da vida e o que deixará, a concessão do perdão, a prece de fé e a absolvição sacramental) e organização de sua despedida (funeral e enterro).

No decorrer do tempo, embora permaneça a relação cerimonial de despedida pré-óbito, há uma transição da vivência de familiaridade, para percepção da morte como ruptura (Ariés, 2017). Esta mudança se potencializou na segunda metade do século XIX, período nomeado por Ariés (2017) enquanto “morte interdita”, visto o processo de escamoteamento, tendo como repercussão o aumento da atemorização em torno da finitude.

Os primórdios destas concepções socioculturais reverberam até os dias atuais, influenciando diretamente os rituais de despedida em ambiente hospitalar, bem como aspectos formativos que refletem na atuação das equipes de saúde em situações de terminalidade. A evolução em termos de assistência à saúde contribui para o deslocamento da morte do ambiente doméstico ao hospitalar (Ariés, 2017), transmutando a ritualística comunitária em aspectos técnicos. A relação entre o paciente e o seu ambiente de morte é alterada, transferindo o anterior controle sobre seu próprio processo de morte, à dependência de terceiros (Santos, 2009). Lisbôa (2002) aponta que, diante da modificação cerimonial e da relação que se estabelece com a morte, os rituais de despedida anteriores tenderam ao quase desaparecimento.

Nota-se, ademais, na atualidade a tendência familiar a desejar poupar o paciente ocultando a gravidade do estado de saúde. Lisbôa (2002) alerta para a perda do direito em saber acerca de sua finitude (anteriormente considerada pela cultura enquanto fundamental). Tende-se, portanto, ao silêncio: familiar, da equipe médica e multiprofissional, e mesmo do paciente, que pode abrir mão da expressividade pelo respeito às convenções sociais que ditam o falar da morte enquanto uma perturbação aos sobreviventes (Lisbôa, 2002). Gradativamente as restrições de comunicação diante de adoecimentos graves expandem-se na modernidade enquanto tendência a reter manifestações emocionais intensas ou de angústia diante da morte.

Nas últimas décadas, evidenciam-se discussões que destacam ações pautadas na qualidade de vida do paciente e fortalecimento de sua autonomia, por meio do respeito aos seus valores, tais como os Cuidados Paliativos. Foca-se em um viés de cuidado abrangendo as dimensões biológica, psicológica, social e espiritual de pacientes e seus cuidadores, não focado obstinadamente na cura (Melo; Camponero, 2009). Esta abordagem considera a morte como um processo

natural, despontando enquanto suporte possível para uma vida plena até o óbito (lahcp, 2019), estendendo-se no cuidado ao enlutamento pós-morte.

Perante este contexto, Kóvacs (2011) destaca a definição de “morte reumanizada” enquanto o resgate do processo de morrer tendo o paciente como ator principal. Discute-se o cuidado ao sofrimento humano diante da terminalidade, a partir dos valores e desejos do paciente, enquanto definidores de “boa morte” – portanto, construídos de forma singular (Franco, 2021b). Reinsere-se ao ambiente hospitalar o incentivo ao cerimonial de despedida conduzido pelo paciente.

Lisbôa e Crepaldi (2003) definem ritual de despedida como o processo de despedida dos familiares e pacientes em iminência de morte, que quando viabilizados pela intervenção psicológica, pode contribuir ao processo de luto antecipatório. Por luto antecipatório, entende-se a possibilidade de construção de significado e elaboração das perdas concretas e simbólicas entre o momento do diagnóstico de doença ameaçadora à vida e a terminalidade ativa (Fonseca, 2014; Franco, 2014), favorecendo a resolução de questões pendentes (expressão de sentimentos, perdoar e ser perdoado); realização de desejos; início de mudanças de concepção sobre a vida e identidade; e planejamento futuro sem a sensação de traição ao doente (Braz; Franco, 2017; Franco, 2010).

É importante ressaltar que a elaboração do luto antecipatório não pressupõe desligamento do vínculo, portanto, não exclui o impacto da perda quando se torna concreta; mas pode contribuir ao luto pós-morte diminuindo a probabilidade de ocorrência de um luto complicado. Tal efeito pode estar associado a relativa elaboração cognitiva, emocional e espiritual, contribuindo para reorganização da vida intrapsíquica, relacional e social, conforme pontua Fonseca (2014).

Entende-se que este enfrentamento não ocorre de maneira linear, pressupondo a superação de fases, mas se aproxima de uma dinâmica de oscilação, condizente ao processo dual do luto, desenvolvido por Stroebe e Schut na década de 90. Há, portanto, uma constante e saudável oscilação entre estressores voltados à perda e à restauração, com função regulatória e adaptativa (Andery, 2021). Parkes (1998) apresenta esta oscilação enquanto parte de uma tomada de consciência, portanto, reações não podem ser interpretadas de forma generalizada como adequadas ou disfuncionais – coexistem de forma contextual e devem ser observadas nas particularidades da história de vida de cada enlutado.

Acerca da percepção dos cuidadores quanto a intervenção em rituais de despedida, os resultados de uma pesquisa realizada por Lisbôa e Crepaldi (2003) com famílias de pacientes em finitude, destacam como efeitos terapêuticos: diminuição de sensações de impotência e culpa; percepção de sensação de alívio; aproximação, resignificação ou reafirmação de laços familiares. O diferencial com relação aos rituais de luto (pós-morte) é o de propiciar a participação do paciente ainda em vida, seja por expressão verbal ou não verbal, reafirmando autonomia.

Diante do óbito em ambiente hospitalar, o impacto emocional dos cuidadores mobiliza a equipe de saúde. A importância da forma de comunicação

do óbito e do suporte às manifestações emocionais reativas neste primeiro momento, ponderam as repercussões do início da concretização da perda (informe de óbito, ver o corpo morto, receber a documentação e orientações burocráticas, etc) no luto pós-morte. Em função disto, Pereira *et al.* (2018) considera que profissionais de saúde precisam ser preparados para o acolhimento. Brown (1995) ressalta que as intervenções realizadas no momento do óbito devem se dirigir à prevenção de sintomatologia ou disfunção familiar no período pós-óbito, considerando os ajustes identitários e de papéis sociais, em consonância com a vivência do enlutamento.

O Conselho Federal de Psicologia (2019) reconhece e atribui importância à atuação da psicologia hospitalar no suporte imediato à perda. Recomenda-se que as intervenções não sejam de comunicação do óbito, mas de suporte à equipe, bem como proposição de serviços psicológicos individuais ou grupais, voltados aos cuidadores familiares e/ou equipe de saúde hospitalar.

Outrossim, considera-se que a implicação emocional em facilitar despedidas e prover suporte em circunstâncias de óbito, podem impactar diretamente ao profissional de psicologia, não raro envolvendo algum grau de sofrimento psíquico. Considerando o tratamento atribuído à morte, o espaço para tratar abertamente sobre o impacto das perdas em ambiente hospitalar tende a ser reduzido, potencializando os riscos psíquicos.

Neste cenário, esta pesquisa intenta investigar a percepção e prática construídos por profissionais de psicologia atuantes no ambiente hospitalar, acerca do suporte aos rituais de despedida e óbitos de pacientes.

2 MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório, a partir da pesquisa de campo, com método de investigação qualitativo. A coleta de dados teve como local de pesquisa um Hospital Universitário localizado no estado do Maranhão, que atende ao Sistema Único de Saúde e provê atenção especializada à saúde do adulto e idoso, especificamente nos setores de internação hospitalar, em leitos de clínica médica, cirurgia e terapia intensiva, visto a possibilidade de acompanhamento psicológico continuado durante a hospitalização.

Os sujeitos desta pesquisa foram nove profissionais com formação superior em Psicologia, entre *staffs* (profissionais com vínculo empregatício) e residentes (profissionais em processo formativo de especialização). A inclusão dos participantes fundamentou-se nos critérios: psicólogos atuantes em equipes de atenção à saúde do adulto e idoso, com foco em internação hospitalar, que tenham provido suporte a pacientes e acompanhantes em rituais de despedida, bem como aos cuidadores em circunstância de perda por morte durante internação no referido Hospital, e desejem participar da pesquisa, no período previsto de Setembro a Dezembro de 2023.

Visando a garantia dos aspectos éticos, as entrevistas foram realizadas em consonância com as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que tratam das pesquisas com seres humanos, tendo sido autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e pela Coordenação de Ensino e Pesquisa da unidade de saúde em

questão. Condizente à Res. N° 580, de 22 de Março de 2018, prevê-se divulgação dos resultados desta pesquisa à instituição por meio da disponibilização de encontros formativos e trabalhos de grupo temáticos aos profissionais.

Intentando fidedignamente representar a atuação de profissionais de psicologia diante da diversidade de áreas de atuação profissional, considerando as especialidades atendidas pelo Hospital em análise, estipulou-se, de início, uma amostra mínima de doze participantes, com alcance mínimo de dois representantes por área de atuação (um *staff* e um residente). A amostra final decorreu da não conformidade com os critérios de inclusão, bem como disponibilidade dos profissionais.

A obtenção dos dados derivou de entrevista estruturada (com foco em dados sociais, de formação e culturais) e semi-estruturada, a partir das seguintes perguntas disparadoras: 1. “Fale um pouco sobre a prática assistencial em contexto de rituais de despedida e ocorrência de óbitos na unidade hospitalar.”; 2. “Como percebe a repercussão de intervenções psicológicas no suporte aos rituais de despedida e óbitos em ambiente hospitalar?”; 3. “O que você percebe como possibilidades e limitações de sua atuação neste contexto?”. Além de questões secundárias, a serem abordadas no caso de os partícipes não trazerem tais conteúdos no discurso, como recurso para seguimento do foco da entrevista.

A coleta foi realizada a partir de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em ambiente livre de interrupções, com resguardo ao conforto e sigilo adequados à gravação das mesmas, sem prejuízos à assistência aos usuários. Além do Termo de Autorização para uso de voz, considerando a necessidade de captação deste recurso para análise fidedigna ao conteúdo. As entrevistas foram realizadas exclusivamente pela autora, de forma individual com cada entrevistado.

Sob intuito de redução dos riscos inerentes, sinalizou-se por escrito e verbalmente, a possibilidade de suporte psicológico focal de urgência, a ser realizado pela autora, caso as questões abordadas fossem intensamente mobilizadoras. Ressaltou-se a disponibilidade quando percebida necessidade.

Posteriormente, os registros orais das entrevistas foram transcritos, na íntegra, totalizando 246 minutos e 14 segundos de áudio. Por ocorrência de supressão dos dados de identificação, os partícipes estão aqui caracterizados pela palavra ‘Participante’ e numeração, conforme disposto no Quadro 1, precedidos de artigo definido de gênero masculino “o” ao longo do texto.

A análise dos dados fundamenta-se no método de Análise de Conteúdo de Bardin (2011), dividida em três momentos: 1. Pré-análise – realizou-se contato inicial com o material a ser analisado, a partir do registro do discurso dos participantes; 2. Exploração do Material – categorização dos conteúdos em três unidades temáticas, nomeadas a partir de falas significativas, que reúnem o sentido referente a cada ponto, a saber: “Escutar além das palavras”; “Estar ao lado” e “A gente se vê quando se depara com a finitude do outro”. 3. Tratamento dos dados – interpretação dos conteúdos e discussão, considerando fundamentação teórica, apresentado a seguir.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A composição detalhada da amostra de participantes constitui-se por 5 residentes e 4 *staffs*, dispostos nas seguintes áreas: Cardiologia, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Neuro Ortopedia, Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Unidade de Terapia Intensiva Coronariana. Os entrevistados correspondem, em média, a 53% do total de componentes da equipe de Psicologia entre os setores elegíveis para pesquisa, considerando o critério de foco em internação hospitalar.

Quadro 1 - Descrição de Participantes

Id ¹	Vínculo Profissional	Tempo de Atuação em Hospitalar
P1	Psicóloga(o) Residente	1 ano e 4 meses
P2	Psicóloga(o) Residente	1 ano e 4 meses
P3	Psicóloga(o) Residente	2 anos e 4 meses
P4	Psicóloga (o) <i>Staff</i>	2 anos e 8 meses
P5	Psicóloga(o) Residente	2 anos e 5 meses
P6	Psicóloga(o) Residente	2 anos e 8 meses
P7	Psicóloga (o) <i>Staff</i>	9 anos
P8	Psicóloga (o) <i>Staff</i>	7 anos
P9	Psicóloga (o) <i>Staff</i>	9 anos

¹ Identificação

Fonte: Elaboração Própria

Acerca de dados demográficos e culturais a maioria identifica-se como gênero feminino (88,88%), sem crença religiosa (44,44%). Quanto aos aspectos formativos, a ampla maioria considerou ter tido frágil formação acadêmica durante a graduação para atuar em circunstâncias de suporte ao luto e óbito (88,88%). Todos possuem pós-graduação concluída ou em curso, sendo a maioria destes residentes (55,55%). Uma ampla parte dos residentes estão em curso de uma segunda residência (60%), tendo a maioria cursado a primeira residência em ambiente hospitalar (66,66%). Quanto ao aporte teórico especializado das temáticas na residência, todos os profissionais residentes afirmaram presença de disciplinas específicas na grade curricular, embora a maioria ainda avalie enquanto de frágil efeito formativo (80%).

Tratando de formação continuada que envolva os descritores morte e luto, a maioria declarou ter participado ou organizado eventos e/ou cursos com as temáticas nos últimos cinco anos (88,88%), fato que, relacionado ao tempo de atuação e aos dados de fragilidade de formação acadêmica em tanatologia, podem demonstrar além da busca por capacitação especializada dos recém formados, constante aprimoramento profissional, considerando a complexidade das demandas.

‘Escutar além das palavras’: a experiência dos psicólogos na facilitação dos rituais de despedida

Esta categoria se constitui a partir das percepções e experiências dos profissionais entrevistados quanto a realização de rituais de despedida anteriores ao óbito de pacientes internados em enfermarias de internação clínica (médica e cirúrgica) e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Os dados apontam para uma diferença de frequência da ocorrência de rituais de despedida entre os supracitados ambientes, com maior recorrência na UTI. Há uma comum percepção de influência de aspectos comunicacionais (quanto a estado clínico, gravidade e prognóstico) e percepção de gravidade (por pacientes e acompanhantes) para mobilização das despedidas, conforme ilustrado pelo relato de um profissional residente que esteve em ambos espaços:

Na clínica parece que a morte não é algo muito anunciado. Na UTI parece mais anunciado. [...] [Na clínica] era um quadro que estava grave, mas não tanto a ponto de ir pra UTI. Então, o familiar ainda tinha uma perspectiva de que o paciente poderia ter a cura ou uma melhora a ponto de ir pra casa. [...] como não tinha nada anunciado de uma morte iminente, ninguém podia prever, eles [pacientes] não tocavam nesse assunto. (Participante 6)

Estudos associam a internação em UTI como potencialmente estressora para pacientes e familiares, considerando a expressa maior gravidade que motiva a transferência, bem como sensações de sobrecarga, vulnerabilidade, medo, confusão, insegurança, ansiedade e tensão associados ao contexto (Monteiro, 2017). O posto de risco à integridade reconhecido pela mudança de ambiente pode mobilizar a ameaça da perda, motivando reflexões acerca da finitude, pendências e despedidas, conforme pontuado pelo entrevistado.

Entretanto, há de se considerar que a ausência de “anúncio” da morte em leito de enfermaria pode transpor aspectos ambientais e decorrer dos ruídos comunicacionais entre equipe de cuidados, pacientes e familiares, promovendo frágil compreensão quanto a estado clínico e prognóstico, com consequente interferência no processo elaborativo de finitude. Os profissionais mencionam a atuação do psicólogo na facilitação desta comunicação, investigando a compreensão e as dúvidas dos pacientes e cuidadores, e articulando com a equipe. Identificam, ademais, recorrência de ruídos de comunicação advindos de conspiração do silêncio, como consta no relato abaixo:

Normalmente o paciente, pela equipe, tende a ser blindado. [...] a gente [psicólogos] tenta desconstruir isso. Trazer o paciente pra esse momento, pra esse contexto. Pra que ele tenha poder de decisão sobre aquilo que acha que é importante nesse momento importantíssimo da vida dele, que é a fase final de vida. (Participante 9)

Rini e Loriz (2007, apud Fonseca, 2014) citam a quantidade e qualidade de informações recebidas como um dos aspectos comunicacionais que afetam o luto antecipatório. Neste sentido, a comunicação com a equipe pode se tornar um fator facilitador ou complicador na vivência do luto, bem como para efetivação de despedidas, quando as informações são pouco claras, ambíguas ou ausentes. É necessário que a comunicação capacite a tomada de decisões, permitindo ao paciente expressar seus desejos e necessidades (Kovács, 2018).

Outrossim, é necessário que o profissional esteja sensível a avaliar e acompanhar reações emocionais naturais e esperadas, que podem interferir no processo comunicacional. Ressalta-se que o enfrentamento não está unicamente pautado na compreensão cognitiva, mas atravessada pelas expectativas, desejos e medos vivenciados ao longo do adoecimento, comumente potencializados ante a notícias difíceis. O Participante 8 ressalta que a expressão de preocupações e expectativas pode não ser realizada abertamente, cabendo ao psicólogo escutar além das palavras:

Eu não escuto o desejo simplesmente pelo que é dito [...]. Então, o que a pessoa está falando e o que nesse pedido está sendo realmente emanado? Dentro disso, tentar construir alguma significação por que ele está trazendo. Se ele [o paciente] está em processo de partida, é trabalhar como que ele tá entendendo isso. Trabalhar o que é possível dentro do que ele ainda tem, dentro do tempo que ele prevê, imagina ou tem notícia que ele ainda tem. E pros familiares é entrar em contato com isso pra que eles também possam escutar esse paciente. [...] abrir espaço pra que seja falado sobre isso e eles poderem se posicionar com relação a como querem viver esse momento. (Participante 8)

A escuta dos ditos e não ditos contribui à personalização do cuidado em finitude, segundo os valores, desejos e limites daquele que vive a experiência. Kovács (2018) ressalta o risco existente de perda de identidade ao longo do processo de adoecimento, especialmente em finitude, associando dignidade à autonomia. Portanto, a ‘boa morte’ é uma construção singular de cada sujeito, que deve ser identificada e respeitada pela equipe de saúde. A intervenção psicológica neste contexto, tem um foco de proteção da dignidade humana e do alcance de um projeto de vida que acolha a finitude, fomentando a participação ativa como sujeito mesmo em face da morte. Assim, “a maneira de morrer é também uma forma de humanizar a vida” (Braga, 2008).

A referida diferença entre os espaços de internação (enfermarias clínicas e leitos de UTI) se mantém quanto ao surgimento da demanda pela realização do

ritual. Os profissionais atuantes em UTI pontuam que a demanda surge, em maior frequência, através dos familiares, por pedido direto destes; enquanto a maioria dos profissionais atuantes nas enfermarias afirmam uma maior participação do psicólogo, precedendo-se um processo elaborativo ao longo dos atendimentos e, em alguns casos, a ocorrência de sugestão por parte do profissional, quando avalia indicação.

Quanto à orientação para realização do ritual, Lisboa e Crepaldi (2003) constataram em pesquisa que a consciência da possibilidade de morte iminente e vivência do luto antecipatório são pré-requisitos, portanto, os efeitos destes fatores devem ser avaliados antes da realização. As autoras pontuam enquanto questões associadas ao luto antecipatório que influenciam no enfrentamento da finitude e na realização do ritual de despedida: reações a perda, natureza do vínculo entre paciente e familiares, existência de conflitos, efeitos do papel de cuidador sobre o familiar enlutado e tempo de doença.

Por vezes, o reconhecimento dos valores e desejos só pode ser efetivado através da escuta familiar, havendo alguma recorrência, na experiência dos profissionais atuantes na UTI, em receber as diretivas de pacientes graves (realizadas anteriormente, quando ainda estavam contactuantes) através dos cuidadores, conforme relato:

Acho que é indispensável conhecer quem era o paciente, saber da história dele, o que era importante pra ele; conhecer a família, as relações familiares que esse paciente estabelecia com seus entes, o que é importante pra família nesse momento de fim de vida [...]. Muitas vezes, com base no que eu tenho, que é a fala da família. Então, conheço o paciente pela fala da família. E entender o que era importante pra ele a partir da fala dessa família. (Participante 6)

Bowen (1998) destaca a importância de conhecer previamente ao suporte em momento de óbito a configuração familiar, a posição funcional do paciente que está morrendo e o nível geral de adaptação dos membros. Tratando do suporte psicológico, Souza et al. (2007 apud Medeiros; Lustosa, 2011), semelhantemente ressalta que o acompanhamento prévio dos familiares permite ao profissional observar o momento e maneira mais adequada de intervir, de acordo com as características de cada enlutado.

Consoante à literatura, a vinculação é igualmente destacada pelos profissionais entrevistados como essencial para intervenção prévia e durante os rituais de despedida, tendo sido pontuado que diante da impossibilidade de efetivação desta, haja minimamente um prévio reconhecimento do profissional como referência para o suporte.

A gente vai criando aquele vínculo com a família e acompanhando, desde a chegada, até essas comunicações sobre o agravamento, sobre as possibilidades. E aos poucos ele vai construindo essa despedida mesmo; essa possibilidade de pensar [sobre o óbito]. E a gente está ali, dando suporte e acolhendo, fazendo essa escuta. [...] de certa forma, você acaba sendo o profissional referência ali pra eles. (Participante 2)

Poles, Misko e Bouso (2014) reconhecem que o enfrentamento do luto pode ser positivamente influenciado pelas relações construídas com profissionais de saúde, acrescentando que os significados que pacientes e familiares atribuem à morte podem emergir destas interações. Por isso, o apoio e reconhecimento do profissional, baseado na qualidade da relação de cuidado, podem favorecer o acolhimento pessoal da experiência do enlutado.

Tratando das características dos rituais, os participantes reiteraram a necessidade de personalização do processo, partindo da escuta para compreensão de valores e prioridades, suprimindo a replicação de intervenções pré-formuladas. Citam como solicitações constantes: presença de religiosos (orações, batismos, unção dos enfermos, bênçãos ao paciente e à equipe), visitas familiares (família extensa e nuclear, havendo referências a situações de distanciamento prolongado, presença de conflitos, desejo de pedido de perdão ou de concessão, além de orientações quanto ao encaminhamento de cuidados após óbito relativo a bens e aspectos familiares), bem como pedidos para ausência de visitas familiares, além de aspectos nutricionais (alimentos específicos ou refeição vinda de casa). Tratando especificamente do pedido de restrição de visitas em finitude, os profissionais relatam a presença de um tensionamento entre a expectativa familiar e o desejo expresso pelo paciente, ressaltando a importância de validação e respeito pela opção deste, bem como de acolhimento da angústia e frustração familiar.

Para efetivação destas solicitações há a articulação multiprofissional, especialmente em circunstâncias de restrito resguardo aos protocolos, tais como pacientes em isolamento (tendo sido citados casos de COVID) e em UTI. O envolvimento da equipe perpassa tanto termos logísticos (como a definição do horário mais apropriado, organização de procedimentos e adequação do ambiente), quanto para efetivação do pedido, visando prevenir riscos ao paciente, cuidadores e demais pessoas internadas.

São detalhes que ao fazer você precisa ir pensando... o abraçar, o debruçar, os riscos que podem estar envolvidos nos rituais. São muitas coisas que acontecem no ambiente de UTI, que acho que podem ser limitantes. As vezes de vir alguém, de um rito específico que quer fazer e o ambiente não possibilita. (Participante 2)

Segger e Nascimento (2022) corroboram a prevalência da espiritualidade como recurso facilitador do processo de luto antecipatório, bem como discutem a possibilidade de flexibilização da rotina hospitalar pela equipe para acolhimento de tradições, desde que não haja risco inerente. Torna-se importante a compreensão das características das práticas de espiritualidade, visando o resguardo de seu caráter protetivo emocionalmente, bem como a condução de adaptações, caso necessário.

Versando quanto a participação da equipe multiprofissional, cabe ponderar que o processo reflexivo do paciente e cuidadores quanto ao sentido de vida e morte, bem como as escolhas quanto a como deseja viver a finitude podem surgir

a qualquer momento, mobilizados pela vinculação, que não é restrita ao profissional de Psicologia. Em virtude disto, Seger e Nascimento (2022) indicam a relevância de capacitação e suporte aos profissionais da equipe, para que acolham tais manifestações, prevenindo iatrogenias. As autoras ressaltam que “abordar questões relativas a vida, memórias, lembranças, vivências significativas de alegrias ou dor também auxiliam no processo de despedida” (idem, 2022, p.97).

Quanto a atuação do profissional de psicologia, baseados em suas experiências, os entrevistados citaram como manejos: acolhimento, escuta ativa, psicoeducação (quanto a sensibilização para realizar o momento, orientações sobre sinais de finitude ativa, bem como de dispositivos e ambientes) e cuidados com ambiência (visando resguardar ao máximo a privacidade do momento). Utilizam como estratégias o incentivo à comunicação familiar e acesso a recursos significativos (de conteúdo religioso, musicalização ou aspectos específicos de história de vida).

A gente possibilita pra família também um espaço. Se ele quiser ficar junto com o paciente. Já presenciei o paciente parando [em parada cardíaca respiratória] durante uma despedida e a família queria ficar junto...eu fiquei. Disse 'tudo bem, a gente fica; eu fico com você'. Ela pegou minha mão e ficamos até ficar zerado [o monitor]. (Participante 4)

Até pra estimular algumas coisas, porque aquele familiar [paciente] pode não estar respondendo. Orientar que é importante aquele momento. [...] Nesses momentos acho que a gente é essencial. (Participante 2)

Os efeitos da orientação dos psicólogos quanto à realização do ritual e durante este é atestado pela literatura. Lisboa e Crepaldi (2003) apresentam em sua pesquisa que a presença do profissional é considerada relevante pelos familiares, especialmente em termos de orientação (quanto a possibilidade e importância de realizar o ritual, orientação para agradecimentos e/ou resolução de pendências, bem como presença de pessoas significativas ao paciente), além de atribuir importância ao suporte psicológico em si (auxílio na identificação e expressão de situações não resolvidas, clarificação de sentimentos, estímulo à despedida e suporte emocional). As autoras acrescentam que estas intervenções podem ser protetivas aos arrependimentos associados à fase final de vida, não sendo raro o familiar necessitar de estímulo ou permissão para fazê-lo.

Os profissionais entrevistados percebem e presumem efeitos a curto e longo prazo da realização dos rituais de despedida com suporte psicológico, destacando-se a repercussão da validação da dor e do trabalho elaborativo. Parte dos profissionais entrevistados pontuam acreditar que o ritual de despedida tem uma influência positiva potencial no luto pós-morte, prevenindo o risco de complicações. Ademais, uma profissional pontuou percepção de correlação positiva entre o suporte no ritual de despedida e o acolhimento após o óbito, especialmente quando há vinculação com o profissional. A base para esta

avaliação, segundo os entrevistados, parte do relato dos cuidadores, informações fornecidas pela equipe e avaliação psicológica ao longo dos atendimentos. Quanto aos efeitos, ressaltamos as seguintes falas:

Nessas situações específicas, que o familiar manifesta desejo de se despedir, de ter um ritual de despedida pra aquele momento e que isso de fato acontece, é muito importante porque é como se a dor encontrasse lugar, é como se ela não ficasse como 'eu não tive espaço pra me despedir'; 'eu não tive tempo pra fazer isso', 'teve muita coisa que eu queria dizer e não disse'. (Participante 6)

E aí eu soube que a familiar disse que tinha sido um momento muito importante, que parece que ela [paciente] só estava esperando isso. Que ela só estava esperando essa bênção [religiosa] pra se despedir. (Participante 4)

Os benefícios quanto a elaboração do luto pós-morte já é destacado em estudos (Aciole; Bergamo, 2019; Matioli; Costa, 2021; Franco, 2014; Fonseca, 2012), visto a possibilidade de vivência do luto antecipatório, redefinição de relações e espaço à livre expressão emocional, contribuindo a um cerimonial compatível a realização de uma homenagem em vida. Aciole e Bergamo (2019) destacam ainda, relatos familiares que apontam a influência do cuidado prestado pela equipe e o enfrentamento da morte, reconhecendo positivamente manejos que proporcionaram sensação de segurança em relação às condutas e cuidados em terminalidade.

Braz e Franco (2017), apresentam a realização de rituais como fator potencialmente protetivo ao desenvolvimento do Luto Complicado, visto sua importância para o processo de separação, contribuindo ao fechamento do ciclo, além do suporte ao Luto Antecipatório, favorecendo a construção de significados.

A percepção de repercussões ao paciente também é citado por Lisboa e Crepaldi (2003). Familiares entrevistados pelas autoras citaram que o paciente parecia mais sereno, sentindo-se amado e acompanhado pelos familiares nos seus momentos finais. Ademais, registrou-se o fenômeno discutido, embora pouco abordado em investigações científicas, da relação temporal entre a despedida e o óbito. Na análise dos casos, as referidas autoras cogitam que os pacientes em questão poderiam estar aguardando resolução de pendências e/ou autorização para partir.

'Estar ao lado': a experiência dos psicólogos no suporte ao óbito

Há recorrência entre os entrevistados em constatar a vinculação como essencial ao suporte, visto reconhecimento da relação entre paciente e cuidador, estratégias de enfrentamento, histórico de perda e reações, bem como processo elaborativo de finitude, tornando a relação com o profissional um potencial facilitador ao manejo. Entretanto, pontuam a ocorrência de acolhidas nas quais o profissional não acompanhava anteriormente paciente e cuidadores, decorridas da dinâmica própria de imprevisibilidade presente no ambiente hospitalar.

Mendes et al. (2021) corroboram a indicação de evitar realizar o acolhimento psicológico pós-óbito desconhecendo o histórico clínico, o paciente e a família. Os autores destacam que previamente ao atendimento o psicólogo deve certificar-se da causa do óbito e da história de adoecimento. Para que o cuidado ao luto se efetive é necessário resguardar as particularidades de cada sujeito envolvido.

Os profissionais reiteram as repercussões da comunicação e compreensão ao longo do processo de adoecimento no suporte ao óbito. O participante 1 afirma perceber como fator facilitador quando a família está suficientemente esclarecida sobre a história clínica, riscos e quadro clínico atual, bem como quando percebe uma relação positiva e de confiança com a equipe de cuidados. Consequentemente, avalia como fator dificultador ao suporte ao óbito quando existem ruídos de comunicação ou a existência de conflitos prévios com profissionais.

O manejo da equipe também é citado por outros participantes ao refletirem sobre comunicação de notícias de óbito, bem como as reações comuns aos familiares diante de abordagens definidas como “técnicas” (caracterizadas, segundo relatos, como distanciadas, com uso de termos formais), em detrimento das “acolhedoras”. Pereira et al. (2018) expõem que a notícia de morte é um desafio para profissionais de saúde, denotando muitas vezes falta de preparo, especialmente para suporte emocional dos cuidadores.

Souza et al. (2018) registram a recorrência de comunicações de óbito a partir de modelos informacionais unilaterais, que privilegiam aspectos biológicos e podem ser pouco sensíveis à dinâmica da linguagem que atravessa culturas, tornando-se pouco compreensíveis. Os mesmos autores comentam o uso de signos por meio de metáforas, evitando uma nomeação direta, como uma via para amenizar a má notícia. Ponderam que se trata de uma estratégia para afastamento da angústia, minimizando a sensação de impotência pela perda (característicos do modelo biomédico de foco curativo).

Quanto à intervenção, evidenciam-se nas falas dos entrevistados os termos “presença” e “disponibilidade” como características. Em sua totalidade os profissionais citam não haver um manejo precedente, sendo personalizado de acordo com a avaliação psicológica. Diante dos relatos de experiência e destaques quanto ao que consideram essencial ao momento foram citados: acolhimento, escuta, incentivo à expressão de emoções, ficar ao lado, acompanhar e orientar quanto a questões burocráticas; responder demandas verbais e não verbais, estar atento às necessidades, conforme ilustram as falas a seguir:

Você fica sem palavras [o familiar diante da perda]. O que importa ao psicólogo? Emprestar essas palavras, pra que ele comece a se reorganizar minimamente naquele momento de desespero. Então, é se dirigir a pessoa e falar: estou aqui com você! É às vezes pegar na mão. Às vezes só abraçar. Esperar o choro, acolher o choro. Sentar a pessoa, de repente. [...] Às vezes até chamar o nome da pessoa já faz diferença. Às vezes o nome, o

*próprio reconhecimento, a pessoa não tem diante desse horror.
(Participante 8)*

Estar ao lado [é crucial]. E não é fácil [...] sustentar o silêncio ou falar somente quando você é convocado a falar. [...] A gente percebe que o estar ao lado muitas vezes é dificultado porque a maioria das pessoas[...] quer dar uma solução. Mas às vezes a pessoa [cuidador] não está buscando soluções. Está buscando uma companhia, um lugar de silêncio. E é muito difícil que a gente segure o julgamento, aquilo que a gente acha que é importante pra gente, pra colocar aquilo que é importante por outro. (Participante 6)

Por ser o momento de luto vivido de maneira subjetiva a intervenção deve seguir ao acolhimento de tais particularidades, exigindo acompanhamento individualizado. Neste sentido, induz ao suporte das necessidades manifestas, tendo como referência o indivíduo enlutado, não pressuposições do facilitador. Mendes *et al.* (2021) reafirmam a indicação de que durante o suporte ao óbito sejam realizadas intervenções de facilitação da exteriorização das emoções, propiciando tempo e espaço adequado à compreensão da situação, bem como sejam evitados o uso de frases clichês, especialmente as que tentem conter as emoções ou recorrer a explicações simplistas. Sinalizam a importância de questionamentos que visem identificar as necessidades do enlutado, bem como checar sua compreensão acerca das informações.

Referente aos efeitos do suporte, os partícipes denotam percepção de que o atendimento psicológico ao cuidador tem potencial organizador ante a experiência desorganizadora de perda, a partir da validação da expressão dos sentimentos. Bem como atribuem importância do suporte ao óbito na repercussão do luto após a morte. Ademais, há menção ao potencial protetivo ao luto do resgate da presença familiar ao longo do processo de adoecimento, especialmente quanto aos cuidados prestados, conforme relato a seguir:

*Eu acredito que esse momento de atendimento psicológico, esse momento em que ela [cuidadora] para pra se organizar, ajuda ela a também se perceber como foi essa presença dela pra mãe dela [paciente]. E acho que essa percepção pode ajudar muito no desenvolvimento [do luto]. De como ela vai lidar com esse luto.
(Participante 3)*

Fonseca (2014) confirma que o reconhecimento dos aspectos interacionais com o doente são potenciais protetivos ao ajustamento familiar pós-morte, ante ao reconhecimento de ter proporcionado uma adequada atenção. O efeito terapêutico está associado aos significados construídos, aspectos relacionais e pessoais do enlutado, que devem ser avaliados pelo profissional psicólogo.

Foram descritos ritos de despedida após o óbito acompanhados por profissionais de psicologia, decorridos de pedido familiar ou sugestão profissional, ao avaliar importância para elaboração do luto. Nestes casos, é necessária articulação com equipe multiprofissional visto necessidade de preparo

do corpo e trâmites burocráticos. Expressa-se como um momento de maior flexibilidade das burocracias, para acolhimento do desejo de despedida e da dor da perda.

A gente tenta sensibilizar a equipe, pra antes dos ritos de higienização [do corpo] que a família fique ali. Pra se despedir, pra falar, pra chorar. [...] Então, estar junto ali naquele momento, que antecede a descida do corpo até o necrotério, eu acho que é importante. (Participante 9)

Ele [cuidador] fez um pedido pra equipe: que não queria que a mãe saísse da UTI sem que ele se despedisse. Porque ele dizia que quando a mãe passasse por aquela porta [da saída da UTI] com os maqueiros, ele teria que aceitar a morte dela. É como se lá dentro ele ainda pudesse fechar esse ciclo, por mais que ela já tivesse falecido. Ele disse que falava pra ela que ia estar com ela em todos os momentos. Enquanto ela não passasse por aquela porta, ele poderia fechar isso. (Participante 6)

A fala do participante 6 representa não somente da realização de desejo do familiar e do potencial organizativo desta ação no luto (visto cumprimento de acordo familiar), mas denota a representação simbólica da transição entre a vida e a morte, bem como das modificações que viverá esta relação. Schmidt, Gabarra e Gonçalves (2011) pontuam que a possibilidade de realizar um rito de passagem que simbolize a transição da relação com a pessoa viva para relação com a pessoa morta é importante na elaboração do luto familiar. Portanto, a simbologia do fechamento deste ciclo pode ter valor significativo na integração do luto, ante o reconhecimento da perda.

‘A gente se vê quando se depara com a finitude do outro’: os atravessamentos

Esta categoria é formulada a partir de relatos que se referem a limitações e potencialidades percebidos no exercício profissional de suporte ao luto em ambiente hospitalar, seja ele antecipatório ou por morte. Além disto, aos atravessamentos pessoais decorrentes da experiência prolongada de contato com a finitude.

A formação especializada surge como uma limitação comum entre a ampla maioria dos profissionais, como refere o Participante 9:

A formação acadêmica tem uma falha muito grande nesse sentido [do contato com morte e luto]. Então, não veio dali o meu caminho. Meu caminho veio após. Após minha entrada na psicologia hospitalar e perceber que havia morte nesse espaço; de dor, de doença. Então, minha construção veio a partir dali e está sendo feita até hoje. Está sendo construída até hoje, porque é infinita.

Entre os residentes havia uma expectativa de que esta formação aprofundasse as reflexões e a capacitação para atuação nestas circunstâncias,

especialmente com a equipe multiprofissional. São referidas como estratégias para lidar com a fragilidade teórica: heterosuporte entre os pares (suporte emocional, atendimento conjunto, discussão de casos e teórica), disciplinas específicas da categoria (para residentes), aprofundamento teórico autônomo (externo por pesquisas, cursos, eventos e formações) e trabalho psicoterápico individual.

A literatura corrobora a fragilidade formativa para tanatologia em graduações e pós-graduações de Psicologia (Kovács, 2009; Braz; Franco, 2017). Estudos apontam que o aprofundamento especializado na área pode afetar a forma como os discentes lidam com a morte e com o enfrentamento dos medos associados (Kovács, 2003 apud Neto;Oliveira, 2008). Deve-se atentar, entretanto, que diante do envolvimento emocional associado, estratégias de cuidado mais amplas podem ser necessárias. Esslinger (2014) pontua que a atenção ao cuidador que atua com perdas e luto deve atender dois domínios: cognitivo (intervindo na capacitação técnica e no desenvolvimento de habilidades) e afetivo (a partir da possibilidade de compartilhar experiências).

Tratando de atuação profissional, no manejo e suporte ao luto, são percebidos pelos entrevistados como potencialidades: habilidades profissionais desenvolvidas no contexto, a assistência prestada pela unidade hospitalar, assistência especializada da equipe de cuidados paliativos e atuação multiprofissional integrada. Em contrapartida, como limitações: burocracias (para autorizações de visitantes ou objetos externos, rememorando casos de menor flexibilidade), ambiência (ausência de ambiente reservado para suporte na maior parte dos setores; ambiente do necrotério, descrito como frio, impactante e pouco acolhedor), fragilização do suporte multiprofissional (ausência de profissional ou informações suficientes, que mobilizam o psicólogo a assumir este papel), necessidade de suporte especializado em saúde mental e perdas disponível para os profissionais, precarização do trabalho (poucos profissionais *staffs* de psicologia considerando a demanda), além de concepções e reações da equipe multiprofissional diante de perdas, como referenciado em:

Tem profissionais que compreendem o momento e não interrompem [...] e às vezes você vê outros que interrompem. Você vê alguém sorrindo do lado de fora [do leito] e ali estão chorando...é uma falta de sensibilidade.” (Participante 2)

Quando a morte acontece, mesmo que aconteça dentro de uma UTI, que é um lugar que a gente sabe que pode acontecer em algum momento, ainda assim, parece que ela não tem lugar. [...] o sentimento que eu tenho é que os profissionais ficam deslocados. Às vezes alguns saem do ambiente (talvez até como recurso de enfrentamento), outros buscam não conhecer tanto a história do paciente, ou buscam não ouvir tanto a história do paciente e sobre o familiar. Quando a morte acontece, a gente observa uma tentativa de silenciar o movimento daquela dor. (Participante 6)

Moreira, Schneider e Grzybowski (2019) pontuam que profissionais da área da saúde podem tender a uma necessidade protetiva ao desgaste

emocional intenso vivenciado rotineiramente. Esta proteção pode se efetivar através dos mecanismos de defesa, como de distanciamento e disfarce de tensão que são descritos nos relatos, que, segundo Matias (2008) podem auxiliar a suportar a carga emocional, mas também trazer prejuízos.

Como seres finitos é inevitável que sejamos atravessados pela finitude de outrem. A negação desta percepção pode se constituir em uma autodefesa positiva, ao garantir o funcionamento psíquico, por ser a ideia constante de morte insustentável (Neto; Oliveira, 2008). Entretanto, este mesmo mecanismo estando exacerbado pode culminar no foco em soluções técnicas, como um meio de exercício de poder e minimização da impotência (Matias, 2008). Ao evitar o contato com a morte do outro, “o profissional evita o contato com suas próprias emoções em relação a sua morte e o seu morrer” (Matias, 2008).

Tratando das limitações destacadas pelos profissionais entrevistados, destaca-se que para além de complicadores ao suporte psicológico, podem vir a ser fatores de risco ao enlutamento, visto que Rini e Loriz (apud Fonseca, 2014) pontuam como fatores que interferem positivamente no Luto Antecipatório: a oportunidade de permanecer com o paciente durante o processo de morrer e a morte, a flexibilização de rotinas hospitalares, a participação familiar ativa nos cuidados de fim de vida, a possibilidade de se despedir, o ambiente apropriado para tanto (com resguardo a privacidade e acesso ao doente) e atitudes da equipe de saúde. Neste sentido, Kovács (2018) pontua que o respeito à autonomia do paciente exige flexibilidade dos profissionais, em vias a buscar garantir, na medida do possível, que o “processo de morrer seja propriedade do sujeito” (Kovács, 2018, p. 35).

Os entrevistados se referem, ademais, aos atravessamentos pessoais derivados da atuação profissional em contexto de finitude, quando impõe-se um contato diário entre a vida e a morte, conforme citam os participantes:

Depois disso [do suporte ao óbito] a gente fica muito implicado... esse atendimento foi o que mais me mobilizou, porque ela fazia perguntas que ressoavam em mim também. Ela dizia ‘o que vai ser de mim sem minha mãe?’ e essas perguntas me atravessavam, eu começava a me perguntar também. A gente se vê nesse lugar de finitude, quando a gente se depara com a finitude do outro. (Participante 3)

Quando eu cheguei aqui, em uma UTI, que eu nunca tinha nem entrado, pra mim, foi o começar a pensar na morte. E, no início, foi muito difícil porque eu comecei a pensar nos meus. Pensava ‘isso pode acontecer com minha mãe’. (Participante 2)

Eu ‘fugia’ de ir em situações de óbito[...]. Muito por conta de questões pessoais mesmo, como lidei com óbitos na minha vida pessoal. Acredito que esse foi um processo sendo construído aqui na residência de eu vivenciar meus lutos também, de elaborar esses lutos, pra também lidar com o luto das outras pessoas. Tanto das adoecidas com relação a sua saúde, quanto dos familiares que perdem esses entes. [...] senti necessidade de

elaborar minhas questões pra poder dar esse suporte pras pessoas que precisam da minha atuação. (Participante 1)

As falas são representativas da dupla tarefa profissional do psicólogo no suporte ao luto, apresentada por Nunes, Brites e Hipólito (2022) como a gestão entre o acompanhamento do sofrimento do outro e a ressonância que o discurso do outro pode provocar em si, mobilizando suas próprias perdas. Impõe-se um desafio técnico, de manutenção da congruência na relação terapêutica, mas também pessoal, de elaboração e enfrentamento. Kovács (2003, apud Neto; Oliveira, 2008) ressalta que um dos principais instrumentos de trabalho do psicólogo é a si próprio, constituindo uma alta responsabilidade, na medida em que pode tornar-se um importante estressor.

A evitação e a identificação presentes nas falas denotam atravessamentos pessoais da inevitabilidade do fim, em uma clara aproximação com o próprio movimento existencial, que foram sendo elaborados, ressignificados e integrados na experiência subjetiva de cada entrevistado. Este movimento pode potencializar posicionamentos mais conscientes com relação à vida. Esslinger (2014) destaca a humanidade daquele que cuida, sendo tocado pelas perdas que acompanha e passível de enlutar-se.

Foram citados como meios de expressão e busca por suporte: o apoio dos pares, o aprofundamento teórico, a psicoterapia e a escrita (construção de poemas). Dois participantes apresentam a efetivação de rituais de despedida e a realização de desejos como associados a sensação de cumprimento de 'dever' terapêutico, por acreditarem ser um adequado encerramento para o suporte psicológico em finitude, denotando possibilidade de efeito terapêutico para o profissional.

A presença da racionalização e intelectualização também podem denotar a busca do domínio teórico-técnico como estratégia para obtenção de algum controle do desconhecido que se apresenta com a finitude. Em contrapartida, representa um descompasso com o vivido, visto ser a morte uma experiência de impossível contenção, imprevisível e de ausência de neutralidade - por ser o profissional também finito. Reflete-se que a estratégia de educação para morte ao longo do desenvolvimento humano, como preconizada por Kovács (2005) possa facilitar o desenvolvimento de recursos a partir de um período elaborativo maior do que possibilitado quando se está em execução de um labor.

No relato dos residentes houve a recorrência de referência à sensação de insegurança ante a ciência da possibilidade de ser demandado a realizar suporte ao óbito pela primeira vez. O Participante 5, ao compartilhar vivência mobilizadora, cita as expectativas da equipe multiprofissional quanto ao atendimento psicológico e às manifestações emocionais do psicólogo. O peso físico, emocional e simbólico é também refletido na fala do Participante 3:

Sustentar aquilo é muito difícil [suporte ao óbito]. Eu lembro muito eu subindo o elevador do necrotério; o atendimento tinha acabado e eu sentia um peso nos ombros. E eu ficava sacudindo os ombros pra ver se o peso saía. Mas era o peso de ter que sustentar aquela angústia, sabe?

O “peso do sustentar” parte do reconhecimento da demanda física e emocional associada ao suporte ao óbito. O “ter que sustentar” pode ser percebido como uma responsabilidade profissional, mas também como influência de agentes externos, como pontuado pelo Participante 5, que estabelecem expectativas baseadas em estereótipos quanto aos manejos e reações emocionais dos psicólogos (usualmente pouco realistas) que culminam em percepção de cobrança (sejam diretas ou indiretas).

Aspectos culturais podem associar manifestações emocionais de profissionais, especialmente de enlutamento, como indicadores de fraqueza e/ou inadequação para o exercício de suas funções, não raro sendo o pesar interpretado como sinônimo de menor valor profissional (Esslinger, 2011). A fragilidade do referido reconhecimento social pode favorecer tentativas de inexpressão, culminando em sensação de exaustão, despersonalização e diminuição da realização pessoal.

O prolongado contato com a recorrência de óbitos e despedidas pode evocar a sensação de sobrecarga, além dos sentimentos que repercutem à perda, conforme as falas abaixo:

A nível pessoal, lidar com a morte de forma muito, muito recorrente, é ... (pausa reflexiva) cansativo. [...] mas tenho muito medo de que algum dia isso não doa. Eu acho saudável que doa. Não a ponto de desestabilizar. (Participante 6)

Quando a gente fala de morte em questão hospitalar, também estamos falando das perdas ao redor desse adoecimento. Então, é difícil, às vezes, pra gente profissional, essa sobrecarga. [...] a gente que se dispõe a esse lugar fica muito aberto mesmo a esse sofrimento. Ninguém suporta passar 24 horas falando, estudando sobre morte, sem ter pra onde levar isso. Sem ter momentos que saiam disso; que você possa ter outras atividades... Lazer, enfim. Fica insustentável. (Participante 8)

E a gente se despede. A vida dessa pessoa vai seguir com essa perda e a gente volta pra trabalhar no dia seguinte. E infelizmente, outras perdas virão. (Participante 5)

Moreira *et al.* (2019) apontam que a atuação do psicólogo demanda envolvimento físico e emocional, pelo contato diário com dor, sofrimento e angústia, favorecendo o desenvolvimento de estresse e doenças ocupacionais. Para Liberato (2015), a partir da vinculação o paciente deixa de ser um caso clínico e torna-se pessoa - fato que contribui para personalização do cuidado. Entretanto, ainda se trata de um vínculo profissional, como tal, exige o resguardo de um espaço que possa proteger os profissionais de conteúdos que, por mais que sejam semelhantes ou os toquem, não são seus.

A última citação reflete a dimensão cíclica concernente à vida e ao acompanhamento de processos de finitude no ambiente hospitalar. Ante a recorrência, especialmente quando há maior envolvimento afetivo, o profissional

apresenta potencializado risco ao desenvolvimento de fadiga. Nunes, Brito e Hipólito (2022) reconhecem o autocuidado como indissociável à profissão do psicólogo, especialmente exigido diante da atuação com perdas, como estratégia de prevenção e tratamento do desgaste “decorrente da dedicação e disponibilidade intelectual e emocional exigida” (idem, p.400). Recomendam que as ações de autocuidado de psicólogos que atuam em situações de luto contemplem supervisão, intervisão (aprendizagem interpares), desenvolvimento pessoal (psicoterapia) e práticas de promoção da saúde.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo nota-se a recorrência de realização de rituais de despedida e suporte ao óbito na rotina do psicólogo hospitalar, com variações de prevalência sob influência de setores de internação, aspectos comunicacionais e de enfrentamento dos enlutados. Há uma comum percepção de relevância do suporte psicológico à finitude, presumindo-se efeitos positivos a curto e longo prazo, no luto antecipatório e na integralização do luto após o óbito.

Outrossim, são percebidas limitações e potencialidades associadas à rotina laboral e aspectos pessoais, destacando-se os atravessamentos nos profissionais decorrentes da experiência de contato com a finitude dos pacientes. Embora haja maior risco de desenvolvimento de estresse, são perceptíveis recursos mobilizadores de revisão de vida. Destaca-se a importância de estratégias de autocuidado, bem como de aprofundamento teórico, que possam promover o desenvolvimento profissional especializado dos psicólogos, considerando a complexidade das demandas.

Pontua-se a necessidade de pesquisas aprofundadas acerca dos rituais de despedida e, especialmente, suporte ao óbito, visto a maior escassez de publicações. Intenta-se que este estudo proporcione contribuição científica e social, que alcance não somente o público da pesquisa, mas contribua à atuação profissional em contextos semelhantes. Refletir sobre morte, nos estimule a olhar para a construção diária de sentido da vida.

REFERÊNCIAS

ACIOLE, G.G.; BERGAMO, D.C. Cuidado à família enlutada: uma ação pública necessária. **Saúde em Debate** [online], v. 43, n. 122, p. 805-818, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-1104201912212>>. Acesso em 21 Set. 2023.

ANDERY, M.C.R. Linha do tempo de estudos sobre o luto. In: FRANCO, M.H.P.; ANDERY, M.C.R.; LUNA, I.J. (Orgs.). **Reflexões sobre o luto: práticas interventivas e especificidades do trabalho com pessoas enlutadas**. Curitiba: Appris, 2021. p.15-30

ARIÉS, P. **História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984-2017.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BOWEN, M. A reação da família à morte. In: WALSH, F. **Morte na família: sobrevivendo às perdas**. Porto Alegre: ARTMED, 1998. p.105-117.

BRAGA, S.S.M.P. Pacientes terminais e a qualidade de morte. In: ESCUDEIRO, A. (Org.). **Tanatologia: conceitos – relatos - reflexões**. Fortaleza: LC Gráfica e Editora, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n.580, de 22 de março de 2018. Trata de regulamentar as especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2018.

BRAZ, M. S.; FRANCO, M.H.P. Profissionais paliativistas e suas contribuições na prevenção de luto complicado. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 37, n.1, 2017. p. 90-105, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-3703001702016>>. Acesso em: 21 Set. 2023.

BROWN, F.H. O impacto da morte e da doença grave sobre o ciclo de vida familiar. In: CARTER, B.; MCGOLDRICK, M. (Org.). **As mudanças no ciclo de vida familiar**. São Paulo: Artmed, 1995.

CFP - Conselho Federal de Psicologia. **Referências técnicas para atuação de psicólogos(os) nos serviços hospitalares do SUS**. Brasília: CFP, 2019.

D'ORIO, R. T. **Histórias de fins, histórias sem fins... um estudo sobre rituais no processo de luto**. São Paulo, 2010. Tese (Doutorado em Psicologia Clínica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

ESSLINGER, I. O Luto do Cuidador Profissional. In: F. S. Santos (Org.). **Tratado brasileiro sobre perdas e luto**. São Paulo: Atheneu Editora, 2014. p. 239-241.

FONSECA, J.P. da. **Luto antecipatório: as experiências pessoais, familiares e sociais diante de uma morte anunciada**. São Paulo: PoloBooks, 2012.

FONSECA, J.P. da. Luto antecipatório: situações que se vive diante de uma morte anunciada. In: Santos, F. S. (Org.). **Tratado brasileiro sobre perdas e luto**. São Paulo: Atheneu Editora, 2014.

FRANCO, M.H.P. Por que estudar o luto na atualidade? In: _____. **Formação e rompimento de vínculos**. São Paulo: Summus, 2010.

FRANCO, M.H.P.; POLIDO, K.K. **Atendimento psicoterapêutico no luto**. São Paulo: Zagodoni, 2014.

FRANCO, M. H. P. Luto antecipatório em cuidados paliativos. In: FRANCO, M. H. P.; POLIDO, K. K. **Atendimento psicoterapêutico no luto**. São Paulo: Zagodoni, 2014.

FRANCO, M.H.P. **O Luto no século 21**: uma compreensão abrangente do fenômeno. São Paulo: Summus, 2021a.

FRANCO, M.J. **Educação para a morte**: quebrando paradigmas. São Paulo: SYNOPSIS Editora, 2021b.

IAHCP - International Association for Hospice & Palliative Care.. **Global consensus based palliative care definition**. Houston, IAHPC: 2018. Disponível em: < <https://hospicecare.com/what-we-do/projects/consensus-based-definition-of-palliative-care/definition/> >

KOVÁCS, M.J. Instituições de saúde e a morte: Do interdito à comunicação. **Psicologia: Ciência e Profissão** [online], v.31, n.3, p. 482-503, 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1414-98932011000300005>>. Acesso em: 15 Set. 2023.

KOVÁCS, M. J. Educação para a morte. In F. S. Santos (Org.). **Cuidados paliativos: discutindo a vida, a morte e o morrer**. São Paulo: Atheneu Editora, 2009. p. 45-58.

KOVÁCS, M.J. Morte com dignidade. In: FUKUMITSU, K.O. (Org.). **Vida, morte e luto**: atualidades brasileiras. São Paulo: Summus, 2018.

LIBERATO, R. O luto do profissional de saúde: a visão do psicólogo. In G. Casellato (Org.). **O resgate da empatia**: suporte psicológico ao luto não reconhecido. São Paulo: Summus, 2015. p. 155-182

LISBÔA, M.L. **Dizendo adeus**: efeitos terapêuticos do ritual de despedida na iminência da morte, em familiares de pacientes com prognóstico reservado. Dissertação (Mestrado) - Centro de Filosofia e Ciências Humanas - Programa de Pós Graduação em Psicologia – Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis, p. 124. 2002.

LISBÔA, M. L.; CREPALDI, M.A. Ritual de despedida em familiares de pacientes com prognóstico reservado. **Paidéia** (Ribeirão Preto) [online], 13 (25), 2003. <https://doi.org/10.1590/S0103-863X2003000200009>.

MATIAS, B.D. Profissionais de saúde diante da morte. In: ESCUDEIRO, A. (Org.). **Tanatologia**: conceitos – relatos - reflexões. Fortaleza: LC Gráfica e Editora, 2008.

MATIOLI, A. L. O.; COSTA, P. J. O processo de luto no contexto dos cuidados paliativos. In: G. Kreuz & J. V. G. Netto (Orgs.). **Múltiplos olhares sobre morte e luto: aspectos teóricos e práticos**. Curitiba: CRV, 2021. p.141-150.

MEDEIROS, L.A.; LUSTOSA, M.A. A difícil tarefa de falar sobre morte no hospital. **Rev. SBPH**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, p. 203-227, dez. 2011. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151608582011000200013&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 21 set. 2023.

MELO, A.G.C. de; CAPONERO, R. Cuidados Paliativos: abordagem contínua e integral. In: SANTOS, F. S. (org.) **Cuidados Paliativos: discutindo a vida, a morte e o morrer**. São Paulo: Editora Atheneu, 2009.

MENDES, I.; MELO, J.; GONÇALVES, K.; CRISTINA, L.; ROCHA, M; CUNHA, V. O momento da perda: orientações aos (às) psicólogos (as) hospitalares. Teresina, 2021. Disponível em: <https://crp21.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Cartilha_O-MOMENTO-DA-PERDA-ED.-11.09.pdf>. Acesso em: 10 Fev. 2024.

MONTEIRO, M.C. **A morte e o morrer em UTI: família e equipe médica em cena**. Curitiba: Appris, 2017.

MOREIRA, M.C.; SCHNEIDER, A.M.; GRZYBOWSKI, L.S. Psicólogo intensivista: a inserção profissional junto ao paciente crítico. In: BRANCO, A.B.A.C.B.; GOMES, D.R.G. (Orgs.). **Psicologia Hospitalar: teoria, vivência e casos clínicos**. Rio de Janeiro: Via Verita, 2019.

NETO, C.H. de A.N.; OLIVEIRA, C.A.B. A importância da tanatologia na formação do psicólogo. In: ESCUDEIRO, A. (Org.). **Tanatologia: conceitos – relatos - reflexões**. Fortaleza: LC Gráfica e Editora, 2008.

NUNES, O.; BRITES, R.; HIPÓLITO, J. O autocuidado dos psicólogos em situações de luto. In: GABRIEL, S; PAULINO, M.; BAPTISTA, T.M. **Luto: manual de intervenção psicológica**. Lisboa: PACTOR, 2022.

PARKES, C.M. **Luto: estudos sobre perda na vida adulta**. São Paulo: Summus, 1998.

PEREIRA, M.U.L. *et al.* Comunicação da notícia de morte e suporte ao luto de mulheres que perderam filhos recém-nascidos. **Revista Paulista de Pediatria** [online], v. 36, n. 04, p. 422-427, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2018;36;4;00013>>. Acesso: 21 Set. 2023.

POLES, K.; MISKO, M. D.; BOUSSO, R. S. Das relações entre a boa comunicação e o processo normal de luto na família. In: Santos, F. S. (Org.). **Tratado brasileiro sobre perdas e luto**. São Paulo: Atheneu Editora, 2014.

SANTOS, F. (Ed.). **Tratado brasileiro sobre perdas e luto**. São Paulo: Atheneu Editora, 2014.

SANTOS, F. S. Perspectivas histórico-culturais da morte. In: SANTOS, F.S.; INCONTRI, D. (Org.) **A arte de morrer**: visões plurais. 2ª ed. São Paulo: Editora Comenius, 2009.

SEGER, A.C.B.P.; NASCIMENTO, I.M.N. Luto antecipatório e espiritualidade. In: ZIBERMAN, A.B.; KROEFF, R.F. da S.; GAITÁN, J.I.C. (Orgs.). **O processo psicológico do luto: teoria e prática**. Curitiba: CRV, 2022.

SOUZA, G. A. et al.. Comunicação da morte: modos de pensar e agir de médicos em um hospital de emergência. **Physis**: Revista de Saúde Coletiva, v. 28, n. 3, 2018. Disponível em: <
<https://www.scielo.br/j/physis/a/JcnPp3bxsD8wmmp3tzx4mzg/#>>. Acesso em: 09 Fev. 2024.

SCHMIDT, B.; GABARRA, L. M.; GONÇALVES, J. R.. Intervenção psicológica em terminalidade e morte: relato de experiência. **Paidéia** (Ribeirão Preto), v. 21, n. 50, p. 423–430, set. 2011. Disponível em: <
<https://www.scielo.br/j/paideia/a/dbsQVPZGrztvjikNhj4ScDh/abstract/?lang=pt#>>. Acesso em: 21 set. 2023.